

**НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ,
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И СИНТАКСИЧЕСКАЯ РОЛЬ**

Шаринов Усмон Умарович

Преподаватель педагогического института ТерГУ

tel: +998942608965

E-mail: b_aliqulov@mail.ru

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается наречие как часть речи, его значение, морфологические особенности и применение. Также подробно описаны функции, место, типы фразы наречия и синтаксическая роль.

Ключевые слова: наречие, часть речи, признаки предметов, степень наречия, лексическое значение, обстоятельство.

Категория наречий является исключительно формальной категорией, так как значение ее совпадает со значением категории прилагательных, это очевидно из сравнения таких пар, как легкий / легко, бодрый / бодро и т. д. Вероятно можно осознавать подобные наречия формой соответственных прилагательных, если бы в той же функции не употреблялось большого количества неизменяемых слов, не являющихся производными от прилагательных: очень, слишком, наизусть, сразу, кругом и т. д. Благодаря этому формальными признаками, категории являются прежде всего отношение к прилагательному, к глаголу или другим наречиям, невозможность определить прилагательным (если только это не наречное выражение), неизменяемость (однако наречия, производные от прилагательных, могут иметь степени сравнения) и, наконец, для наречий, произведенных от прилагательных, окончания -о или -е, а для глагольных наречий (деепричастий) особые окончания.

Самый деликатный вопрос – отличие наречий от существительных, так как критерий неизменяемости возникает чаще всего на почве разрыва связи данного слова с формами соответственного существительного, т. е. в конце концов на почве значения: мыслится ли в данном случае предмет (существительное) или нет. Весьма вероятно, что если бы у нас не было прилагательных наречий и целого ряда случаев, где связь с существительным абсолютно порвана, т. е. если бы категория наречий не имела бы своих и по форме несомненных представителей, то установление категории наречия на таких случаях, как *заграницей, за границу*, представило бы большие затруднения. Впрочем, здесь на помощь может прийти и эксперимент; стоит попробовать придать прилагательное: *за нашей границей, за южную границу*, чтобы понять, что это невозможно без изменения смысла слов и что, следовательно, *заграницей, за границу* являются наречиями, а не существительными.

Наречие — неизменяемая часть речи, она не склоняется, не спрягается, не согласуется с другими словами. У наречия нет и не может быть окончания. В предложении наречие является обстоятельством: *Осень. Над головой исподволь начинает желтеть, краснеть, буреть лист на деревьях.* (По В. Бианки.) Ученые отмечают, что наречий образа действия, меры и степени примерно шесть тысяч, число их активно пополняется. Крайне мало наречий причины и цели.

Некоторые ученые относят к неизменяемым самостоятельным частям речи также деепричастия и слова категории состояния. Л. В. Щерба в 1928 г., включив в эту особую, как он считал, часть речи слова, которые обозначают состояние человека и окружающей среды. Грамматическими признаками слов категории состояния Л. В. Щерба считал неизменяемость и способность употребляться со связкой. К этой части речи он относил слова *радно, можно, нельзя, душно, нужно, темно*. Слова категории состояния внешне совпадают с наречиями, но синтаксические функции у них различны. Слова

категории состояния являются сказуемыми в односоставном предложении, наречия – обстоятельствами: Она холодно взглянула на меня. Мне холодно.

Рассмотрим более подробно вопрос о том, что же такое наречие, каково его значение, на какие разряды оно делится и как может быть образовано.

Для обозначения предметов в русском языке существуют специальные слова – имена существительные, для обозначения признаков предметов – имена прилагательные, для обозначения действий – глаголы. Действия тоже имеют признаки, например, говорить шепотом, громко петь, быстро бежать, крепко спать. Слова шепотом, громко, быстро, крепко обозначают признаки действий.

Признаки предметов также могут иметь свои признаки, например: очень интересный (журнал), по-дружески приветливое (письмо), чересчур кислые (вишни), совсем грустное (лицо). Слова очень, по-дружески, чересчур обозначают признаки других признаков. Слова, которые обозначают признаки действий и признаки других признаков, в грамматике называют наречиями.

Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия (быстро ехать, медленно вращая) или признак другого признака (крайне холодный, весело смеющийся, очень ярко).

В предложении наречие обычно является обстоятельством и отвечает на вопросы как? в какой мере? где? куда? откуда? когда? почему? зачем? Например, читать (как?) внимательно, ехать (куда?) далеко, приехать (когда?) завтра, очень добрый (в какой степени добрый?).

Чаще всего наречие относится к глаголу (грамотно писать), реже к прилагательному, причастию, деепричастию, другому наречию (по-зимнему холодный день, недолго цветущий кустарник, идти радостно подпрыгивая). В редких случаях наречие может примыкать к существительному: бег наперегонки (существительное имеет значение действия), яйцо всмятку, кофе по-варшавски. В этих случаях наречие выступает как несогласованное определение.

По словообразовательной структуре все наречия делятся на мотивированные и немотивированные. Основную часть составляют наречия, мотивированные словами всех неслужебных частей речи:

1) прилагательными: красиво, привычно, равнодушно; терпимо, взволнованно; вызывающе, ошеломляюще; дружески; босиком, тайком; по-деловому, по-хорошему; по-братски, по-дружески, по-лисьи; поровну, сослепу, врассыпную, вчерне; докрасна, издалека, сгоряча;

2) существительными: весной, днем, рысью, чудом, бобриком, калачиком, домой; вверх, всерьез, вокруг, вразбивку, наизнанку, напрокат, вверху, вначале, наверху, поблизости, доверху, сбоку, впереди, издали;

3) числительными: дважды, трижды, втрое, надвое, намного, помалу;

4) местоимениями: зачем, отчего, незачем;

5) глаголами: стоймя, ливмя, кишмя (кишит), мельком, волоком, молчком, ходуном (ходит), оцупью, вплавь, вдогонку, вприкуску, нараспашку, наугад, второпях, доупаду, сроду, спросонок, неумоготу; 6) наречиями: рановато, слабовато, тихонько, частенько, тоненько, близехонько, рядком, сторонкой, втихомолку, тихонечко, пешочком, недаром, ненадолго, засветло, навсегда, отныне, отовсюду, позавчера.

К немотивированным наречиям принадлежат преимущественно слова, называющие признак как то или иное обстоятельство времени: вчера, завтра, тогда, когда, иногда, всегда, пока, теперь, ныне (устар.), уже, после; места: вон, прочь, здесь, где, возле, подле, около, там, тут, туда, сюда, куда, всюду; образа и способа действия: вдруг, как, так, иначе; степени или меры: столько (устар. столь), сколько (устар. сколь), очень, почти, едва, еле, чуть.

В зависимости от того, называет ли наречие признак или только указывает на него, все наречия делятся на знаменательные и местоименные.

Местоименные наречия образуют следующие группы: 1) личные, со значением "как свойственно лицу (лицам), как делает, поступает лицо (делают, поступают лица)": по-моему, по-твоему, по-нашему, по-вашему; в

разговорной речи употребляются наречия по-его, по-ее, по-их, в просторечии по-ихнему; 2) возвратное: по-своему со значением "как свойственно лицу – субъекту действия": знаю, что ты поступишь по-своему; он все понимает по-своему; 3) указательные: здесь, там, тут, туда, потому, поэтому, затем, оттого, тогда, так, этак; 4) определительные: по-всякому, всячески, везде, всюду, отовсюду, всегда, по-иному, по-другому, много; 5) вопросительные: где, куда, откуда, когда, зачем, отчего, почему, как; 6) неопределенные: где-то, откуда-то, куда-либо, как-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, когда-нибудь, кое-как, кое-где, кое-куда, кое-когда; 7) отрицательные: нигде, никуда, никогда, никак, негде, некуда, некогда, незачем, неоткуда.

По лексическому значению все наречия, как знаменательные, так и местоименные, делятся на два лексико-грамматических разряда:

1) собственно-характеризующие, т. е. обозначающие свойства, качества, способ действия, интенсивность проявления признака,

2) обстоятельственные, обозначающие признак, внешний по отношению к его носителю, т. е. характеризующие по месту, времени, условию и другим обстоятельствам (дома, там, вчера, вместе, вдвоем). Внутри собственно-характеризующих и обстоятельственных наречий в свою очередь возможны более частные лексико-семантические группировки.

Основное деление собственно-характеризующих наречий – это деление на наречия образа действия и наречия степени (или количественные).

В наречиях образа действия представлены и разнообразные частные виды общего значения качественности и свойственности – от значения качественно-характеризующего (быстро, весело, как, так), до значений сравнения, уподобления (по-бабьи, по-медвежьи, по-старому, по-нашему; дыбом, ежиком, столбом). Среди этих наречий выделяется большая группа качественных наречий на -о, -е, мотивированных качественными прилагательными: быстро, весело, безобразно, грустно, красиво, мелодично, медленно. Такие наречия (за исключением слов, образованных от

адъективированных причастий типа вызывающе, ошеломляюще) имеют следующие признаки:

1) они образуют формы сравнительной степени;

2) от них могут быть образованы наречия с модификационными значениями слабой степени проявления признака (великовато, грустновато, бедновато; усиления признака (трудненько, ранехонько и ранешенько;

3) ряд качественных наречий имеет синтаксически обособившиеся значения и выступает только в функции главного члена однокомпонентного предложения: Мне весело, грустно; Ему плохо; В комнате тепло и сухо; это так называемые предикативные наречия.

Наречия степени означают характер интенсивности признака. Обычно они определяют прилагательное или наречие, таковы: очень, страшно, удивительно, исключительно, слишком, много, гораздо, прямо, абсолютно, совершенно, чересчур, крайне, необычно, весьма, совсем, настолько, вдвое, впятеро; едва, едва-едва, еле, еле-еле, чуть-чуть, немного, несколько, капельку (разг.), крошечку (разг.).

При этом одни наречия употребляются только с прилагательными и наречиями в положительной степени (очень красивый, страшно весело, исключительно любезный), другие – только с прилагательными и наречиями в сравнительной степени (гораздо интереснее, вдвое толще), третьи – с прилагательными и наречиями как в превосходной, так и в сравнительной степени (немного смешной и немного смешнее).

Наречия степени могут быть немотивированными (очень, едва) и мотивированными (вдвое, слишком). Значение степени может быть заключено и в качественном наречии: абсолютно, необыкновенно, невероятно, необычайно, фантастически, чрезвычайно, бешено, чудовищно, невыразимо, несказанно, неслыханно, божественно, бесконечно, беспредельно, безмерно, безумно, смертельно, ослепительно, нестерпимо, невыносимо, блестяще, феноменально, гениально, сверхъестественно, сравнительно, относительно.

Употребляясь для обозначения степени проявления признака, качественные наречия не образуют форм сравнительной степени (смертельно бледен, абсолютно глухой, чудовищно богат).

Обстоятельственные наречия делятся на семантические группы. Как и всякая лексико-семантическая классификация, это деление может быть представлено с разной степенью детализации.

Выделяются наречия места (около, далеко, поблизости, рядом, спереди, дома, лесом, дорогой, внизу, вокруг, издалека, влево, сверху, изнутри, издали, здесь, там, тут, везде, всюду, нигде, куда, никуда, оттуда, отсюда); времени (теперь, вчера, завтра, днем, ночью, утром, вечером, зимой, весной, давно, скоро, раньше, накануне, вовремя, когда, всегда, иногда, сейчас, сегодня, тотчас, ежедневно, повседневно, издавна, сначала, сперва, уже); причины (сгоряча, со зла, сослепу); цели (назло, нарочно, насмех); совместности (вместе, совместно, вдвоем, втроем, сообща, попарно; наедине, поодиночке).

Обстоятельственные и определительные наречия не всегда последовательно грамматически характеризованы. Исключение составляют качественные наречия на -о, -е, которые последовательно имеют свои собственные грамматические характеристики. Отличительным признаком обстоятельственных наречий могут быть признаны специфические для них способы образования мотивированных наречий: среди обстоятельственных наречий шире, чем среди наречий собственно-характеризующих, представлены префиксальные и префиксально-суффиксальные наречия.

К качественным наречиям относятся предикативные наречия и предикативы – слова, выступающие в функции главного члена однокомпонентного предложения. Предикативные наречия означают состояние – субъектное или бессубъектное, и это значение сближает их с краткими формами прилагательных и страдательных причастий.

Среди предикативных наречий выделяются:

а) слова, не соотносительные с качественными наречиями, обозначающие внутреннее состояние: совестно, стыдно, тошно, устар. любо;

б) многочисленная группа слов на -о, соотносительных по значению с качественными наречиями и обозначающих чувство, эмоциональное состояние (весело, грустно, радостно, скучно, смешно, тревожно) либо физическое состояние (ветрено, пустынно, уютно, тепло, холодно; больно, голодно, дурно, душно, плохо, щекотно).

Предикативные наречия – группа слов, пополняющаяся за счет наречий, заключающих в себе качественные значения: На душе снежно и холодно (Герц.); К ночи в погоду становится очень холодно и росисто (Бунин); И всем нам было хорошо, спокойно и любовно (Бунин); А под маской было звездно (Блок); Как страшно! Как бездомно! (Блок); Знала, что он в меня влюблен был, и от этого мне тоже гордо было (В. Розов); И просторно и радостно На душе у бойца (Исак.); А на душе пустынно и неярко (Солоух.); В танцевальном зале пусто и непесенно (Р. Рожд.).

Предикативы – это слова с модальными значениями долженствования, необходимости, возможности. Это самостоятельные слова, не соотносительные с качественными наречиями и краткими прилагательными; например, должно, можно, надо, нельзя, нужно, устар. надобно.

По своим синтаксическим функциям эти слова совпадают с предикативами в системе существительных.

Предикативные наречия на -о, а также слово нужно образуют формы сравнительной степени: Ему стало хуже; Становилось холоднее; На улице пустынное, чем утром; С тобой нам будет веселее.

Наречие тесно связано со всеми частями речи как неслужебными, так и служебными. С полнозначными словами наречия связаны словообразовательно: они мотивируются словами других знаменательных частей речи. При этом основным словообразовательным значением наречий является значение транспозиционное, т. е. в их семантике совмещается

присущее мотивирующему слову значение признака (непроцессуального или процессуального) со значением наречия как части речи.

Наречия, преимущественно немотивированные, связаны со служебными частями речи: они служат базой для образования частиц, предлогов и союзов. Таковы наречия близ, вдоль, внутрь, возле, вокруг, кругом, мимо, напротив, около, поверх, подле, позади, после, посреди, прежде, против, сверх, сзади, сквозь, среди, точно, ровно (прост.), пока, покамест, лишь, только, едва, затем, потом, притом, так, поэтому, тогда. Из местоименных наречий формируются относительные (союзные) слова: где, куда, откуда, зачем, почему.

В современном русском языке у наречий расширяется способность примыкать к имени существительному, особенно в именных словосочетаниях. Наречие все чаще выступает в роли несогласуемого именного определения, образуя конструкции, синонимичные сочетаниям имени прилагательного в существительного. Эти новые приемы употребления наречий ломают традиционное понимание наречия как «признака признака», т. е. как части речи, обозначающей признак глагольного действия или качества имени прилагательного.

Я исследовал тему наречие как самостоятельная часть речи. Слова, которые обозначают признаки действий и признаки других признаков, в грамматике называют наречиями.

Итак, общее грамматическое значение наречия – это признак действий или признак признаков.

А морфологическим признаком наречий является их неизменяемость. Они не имеют рода, числа, падежа, не склоняются и не спрягаются.

Синтаксические признаки наречий – в предложении наречия являются обстоятельствами.

Береги честь смолоду.

Список использованной литературы:

1. Современный русский литературный язык. Н.М.Шанский, И.П.Распопов, А.Н.Тихонов, А.В.Филиппов 1981 г.
2. Современный русский язык. Белошапкова В.А., Земская Е.А И.Г.Милославский, М.В.Панов 1981 г.
3. Русский язык. Виноградов В. В. М., 1972 г.
4. Русский язык. В.В. Бабайцев, Л.Д.Чесноков М., 1994 г.
5. Виноградов В.В. Вопросы современного русского словообразования // Избр. труды: Исслед. по русской грамматике. М., 1975.
6. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Избр. работы по русскому языку. М., 1959.
7. Земская Е.А Словообразование как деятельность. М., 1992.
8. Земская Е.А, Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.
9. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному русскому языку. Изд. 2. М., 1995.
10. Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания. М., 1977.